

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI TEMIR YO'L TERMINOLOGIYASIDA SINONIMIYA HODISASI

Mirsagatova Dilorom Ubaydullaevna

*Ingliz tili tarjima nazariyasi kafedrasida katta o'qituvchisi
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376839>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillarida temir yo'l terminologiyasida uchraydigan sinonimiya hodisasi struktur-semantik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida ingliz va o'zbek tillaridagi temir yo'l terminlarining sinonimik qatorlari, ularning turlari, shakllanish modellari va qo'llanish chastotasi aniqlangan. Tadqiqot natijasida terminologik tizimda mutlaq va shartli sinonimlarning mavjudligi, ularning hosil bo'lish manbalari, milliy va xalqaro elementlar ishtirokida yuzaga kelishi, hamda Britaniya va Amerika ingliz tilidagi sinonimik terminlarning farqlari ilmiy asosda yoritilgan. Maqola so'ngida har ikki tilda sinonimlarning miqdoriy ko'rsatkichlari foizlarda keltirilgan.

Kalit so'zlar: sinonimiya, termin, temir yo'l terminologiyasi, struktur-semantika, dublet, mutlaq sinonim, termin tizimi, o'zlashma, xalqaro termin.

Annotation: The article analyzes the phenomenon of synonymy in the railway terminology of English and Uzbek languages from a structural-semantic perspective. During the research, synonymic series, their types, formation models, and frequency of use were identified in both languages. The study revealed the presence of absolute and conditional synonyms, their origins, and their development under the influence of international and national elements. Special attention is paid to the differences between British and American English railway terminology. The paper concludes with a statistical comparison of synonymic productivity in both languages.

Keywords: synonymy, term, railway terminology, structural-semantics, doublet, absolute synonym, term system, borrowing, international term.

Mazkur tadqiqot ishining asosiy vazifalaridan birini ingliz va o'zbek temir yo'l terminologiyasining struktur-semantik xususiyatlarini tashkil qilar ekan, bunda sinonimiya hodisasini ilmiy jihatdan tahlil hamda tadqiq qilish va qiyoslash muhim ahamiyat kasb etadi deb hisoblaymiz. Tilshunos olim L.B.Tkacheva ingliz tili temir yo'l transporti terminologiyasidagi vositalarni ikkiga ajratadi. Ular dubletlar hamda mutlaq sinonimlardir. Til birliklarining fonetik, morfologik, sintaktik, stilistik xilma-xilligi sifatida dublet shakllari ularning sintaktik pozitsiyalari yoki vazifalaridagi farqlar, shuningdek, turli vaqtlarda o'zlashtirilishi natijasida yuzaga keladi [1: 144] deb ta'riflaydi.

Dubletlar bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan kal'ka leksemalar sifatida sinonimik munosabatda bo'lib, nafaqat uslubiy bo'yoqlari va qo'llanish doirasi, balki ba'zi hollarda qo'shimcha semantik ohanglari bilan ham farqlanishi mumkin. Masalan, *metal corrosion – zang (yoki metallarning korroziyasi) ma'nosida, monitor – ekran (monitor)* misollarida ko'rish mumkin.

Dunyo olimlarining ta'kidlashicha sinonimlarni tasniflash va tavsiflash masalasi hanuzgacha munozarali holatlardan biri bo'lib qolmoqda. Bu borada V.A Tatarinov "Terminologik birliklar bir xil maxsus tushunchani ifodalashi, uning turli muhim va muhim bo'lmagan xususiyatlarini ko'rsatishi, shuningdek muallifning taqdim etilayotgan materialga stilistik munosabatini bildirish qobiliyatidan iborat bo'lgan semantik munosabatlar turi"- deya e'tirof etgan [2: 172]. M.D. Stepanova sinonimiyaning mohiyatini so'zlar semantikasining umumiylikiga nisbatan qisqartiradi [3: 251]. L.B. Tkacheva o'z tadqiqotida "Mutlaq sinonim" va "dublet – ikkita" terminlari o'rtasidagi munosabatni o'rganadi va bitta belgi yoki so'z uchun bir nechta nomlarning mavjudligini "terminologik sinonimiya" termini bilan keng munosib ifodalangan" [1: 125] - degan xulosaga keladi.

Yuqoridagi olimlarning ilmiy qarashlariga tayangan holda ingliz tili temir yo'l terminlarining sinonimiyasini uch mezonga ko'ra tasnifladik: Ularni quyidagi 3.1 - chizmada kuzatishimiz mumkin.

1.1-chizma: Temir yo'l sinonimlarining uchta mezonga ko'ra tasniflanishi.

Struktur tuzilishiga ko'ra sinonimlar quyidagi guruhlariga bo'linadi:

a) morfemik tarkibi (affiksatsiya) bo'yicha hosil bo'ladi. Masalan, *superfishing – superfinish*;

b) termin birikmasidagi komponentlar soni bo'yicha hosil bo'lishi mumkin. Masalan, *direct connection – to'g'ridan to'g'ri aloqa*, – *direct railway link – to'g'ridan to'g'ri temir yo'l aloqasi*;

v) komponentlarning qisman yoki to'liq tarkibini almashtirish natijasida hosil bo'lishi. Masalan, *heat exchange – issiqlik almashinuvi*, *heat transmission – issiqlik uzatish*, *heat conduction – issiqlik o'tkazuvchanligi* va hokazo.

Manba tiliga ko'ra sinonimlarni bir qancha guruhlariga bo'lish mumkin:

a) chet tilidan o'zlashgan sinonimlar. Masalan, **diffusion – diffuziya**, **convection – konveksiya** va boshqalar;

b) dublet tuzilishiga ko'ra internatsionalizm va milliy kal'ka terminlariga xos terminlar. Masalan, *cohesion – birlashish*, *coupling – ulash* va hokazo;

v) milliy tilga asoslangan sinonimlar. Masalan, *fracture – sinish*, *distruction – halokat* va boshqalar.

Yuqorida keltirilgan misollar tahlillari shuni ko'rsatmoqdaki, ingliz temir yo'l terminlarining sinonimlari va dubletlari asosan bir predmetli mantiqiy mazmunga ega bo'lgan lisoniy birliklar, ya'ni nutqning bir bo'lagidagi turli o'zaklarga ega so'zlar va bir xil yoki o'xshash ma'no komponentlariga ega bo'lgan ekvivalent terminologik birikmalar natijasida hosil bo'lishi mumkin.

Tadqiqotimiz jarayonida biz ingliz temir yo'l terminologiyasini sinonimiya fenomeni bilan tavsiflanishini aniqladik. Bu ingliz tili temir yo'l terminlarining yetarli miqdori umumiy tildan bo'lishi, shuning uchun ular barcha leksik-semantik jarayonlarda ishtirok etishi, shuningdek, terminologiyaning xalqarolashuv jarayoni va termin tizimlarining ochiq tabiatini hisobga olgan holda, boshqa tillardan o'zlashishi bilan izohlanadi. Natijada, terminologik lug'at paydo bo'ladi, bu esa sinonimlarning yuzaga kelishiga imkoniyat yaratadi.

Ushbu faslda olib borilgan tahlillarimizdan quyidagi xulosani keltirish o'rinli deb hisoblaymiz. Sinonimik terminlar bitta tushunchani nomlaydi, ammo terminning boshqa bir jihatini aniqlashda sinonimlar kichik farqlarga ega bo'lishi va foizi yuqori bo'lishi mumkin. Shuningdek, qiyoslanayotgan tillarda xususan, ingliz va o'zbek temir yo'l terminologiyasida sinonimlarning kelib chiqish yo'llari har xil, o'sha usullardan biri bu o'zlashgan terminlar hisoblanadi. Bundan tashqari, temir yo'l sohasidagi texnika va texnologiyalarni takomillashtirish hamda rivojlantirish bilan bog'liq holda so'z yaratish jarayonlari sinonimlarning paydo bo'lishiga yordam beradi. Qolaversa, ingliz va o'zbek tillari temir yo'l terminologiyasida sinonimlarning mavjudligi texnologik jarayonlardagi har qanday tushunchalarni batafsil bayon qilish zarurati bilan izohlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ткачёва, Л. Б. *Основные закономерности английской терминологии*. Томск: Изд-во Томского университета, 1987.
2. Татаринов, В. А. *Теория терминоведения. Т. 1. Теория термина: История и современное состояние*. М.: Московский лицей, 1996.
3. Степанова, М. Д.; Чернышова, И. И. *Лексикология современного немецкого языка*. М.: Академия, 2003.
4. Гринёв-Гриневич, С. В. *Терминоведение: Учебное пособие*. М.: Академия, 2008.
5. Демишкевич, Е. В. *Социолингвистическое исследование английской терминологии железнодорожного транспорта: дис. ... канд. филол. наук*. Омск, 2012.